

Tavoitteena kansallinen palvelu perimästä saadun datan hyödyntämiseen terveydenhuollossa

Ihmisen perimästä eli genomista saatu tieto tulee osaksi terveydenhuollon päätöksentekoa. Potilaan genomidatan yhdistäminen hänen nykyisestä terveydentilastaan saatuun tietoon mahdollistaa uusien algoritmien kehittämisen, jolloin lääkäri voi nopeasti valita potilaalle parhaimman mahdollisen hoidon ja lääkityksen.

Ihmisen yksilöllisestä perimästä johtuen lääkkeet vaikuttavat eri tavoin. Esimerkiksi jotkut antibiootit aiheuttavat lääkeaineallergioita. Elimistö voi esimerkiksi pilkkoa lääkkeen nopeammin kuin se ehtii vaikuttaa tai potilas voi saada haitallisia sivuvaikutuksia. Siksi genomitiedon hyödyntäminen lääkkehoidoissa vähentää väärin lääkemääräysten määrää. Toisaalta, jos henkilöllä on tiedossa, että hänellä

on ruoansulatukseen liittyvä geeniominaisuus, tiedolla voi olla myönteisiä vaikutuksia hänen elintapoihinsa. Tulevaisuudessa sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin liitettyjen geenitietokantojen algoritmit voisivat varoittaa automaattisesti mahdollisista lääkkehaitoista ja neuvoa tehokaimmasta vaihtoehdosta.

Suomessa tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n, Terveyden ja hyvinvoinnin

laitoksen THL:n ja Helsingin yliopiston molekyyliiläketieteen instituutin suunnitelmassa on luoda tietoturvalliset puitteet suomalaisista tuotetun genomitiedon tallentamiselle ja tiedon tulkitsemiselle terveydenhuollon tarkoituksiin. Yhteistyössä mukana olevan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS) tavoitteena on selvittää ihmisistä tuotetun digitaalisen terveysdatan hyötyjä tutkimukselle ja

hoidolle. Puoli vuotta kestävä pilottiprojekti kuuluu Suomeen perustettavan Genomikeskuksen saamaan toimeksiantoon, jota koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kardiokompassi: työkalu omien terveysriskien arvioimiseen

Vuosi vuodelta datan tallennus halpenee ja kapasiteetti kasvaa. Esimerkillinen aineisto suomalaisten terveydestä kerätystä datasta on THL:n FINRISKI-kohortti. Suomalaisista vuosikymmeniä kerätyn data-aineiston analyyseja on jatkokehitetty GeneRISK-hankkeessa, jossa tutkitaan sydän- ja verisuonitautien perinnöllisiä riskitekijöitä. Samalla testataan algoritmia, joka laskee riskipisteet ihmisen sairastumiselle sydän- ja verisuonitauteihin. Kardiokompassi-niminen työkalu kertoo ihmiselle nykyisen riskitason ja riskin kehittymisen lähivuosisikymmeninä.

Kardiokompassia kokeillaan käytännössä rekrytoimalla ja testaamalla 10 000

ihmistä Kotkan seudulla, Mehiläisen asiakaskunnasta ja Helsingin verenluovuttajista.

Hankkeeseen osallistuvat henkilöt saavat genomitiedon yhdistämisen avulla tarkkaa palautetta omasta terveydentilastaan ja tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tiedot kerätään Kardiokompassi nimiseen työkaluun, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen terveydenhuollon ammattiaisten kanssa tiedon tulkitsemiseksi.

Algoritmit auttamaan lääkkeen valinnassa

Suomen hallitus päätti huhtikuussa 2016, että Suomeen perustetaan Genomikeskus, jonka tavoite on tuoda perimästä saatu tieto osaksi terveydenhoitoa. Genomikeskuksen toimintojen rakentamiseksi suomalaisista jo kerättyä ja tallennettua dataa pyritään hyödyntämään ja yhdistelemään tutkimuksessa, joka onnistuessaan parantaa lääkemääräyksiä tarkkuutta. Potilaan genomidatan perusteella voitaisiin mää-

rittää sopivat tai sulkea ulos huonot lääkitykset. Algoritmeja voidaan kehittää valitsemaan sopiva lääkeaine ja optimoimaan lääkityksen määrää standardisoiduilla ohjelmistomenetelmillä. Tätä kutsutaan farmakogenetiikaksi.

Professori **Mikko Niemi** Helsingin Biomedicumista sai vuonna 2016 mittavan rahoituksen Euroopan tutkimusneuvostolta hankkeeseen, jossa kehitetään algoritmi, jolla etsitään potilaalle sopiva kolesterolilääke. Matemaattinen malli ottaa huomioon potilaan perimän, muun lääkityksen, sukupuolen, iän ja painon.

Algoritmien tehokas hyödyntäminen edellyttää kuitenkin, että potilaista on saatavilla tarpeeksi erilaista dataa. On tärkeää tietää datan laatu ja käyttötarkoitus. Riittävä metadati kuvaa datan laadun, jonka pohjalta voidaan tehdä päätökset datan hyödyntämisestä. Kun referenssidatalle saadaan toimiva tekninen jakelualusta, datan tulkitseminen helpottuu. Tällöin voidaan suunnitella parempia tulkinta-algoritmeja datalle.

Potilaan genomidatan perusteella voitaisiin määrittää sopivat tai sulkea ulos huonot lääkitykset. Tätä kutsutaan farmakogenetiikaksi. Tieto tuotaisiin lääkäreille päätöksentekoa varten esimerkiksi osana henkilöiden sähköistä terveystietoa.

Geneettisen datan tulkinta-algoritmien laatiminen kliniseen käyttöön on pitkän aikavälin tavoite. Sen lisäksi, että algoritmit auttavat lääkäreitä esimerkiksi määrittämään sopivaa lääkitystä, ne voivat soveltua jopa proteiinien toiminnan muutosten ennustamiseen. Tavoitteena on, että kun tulkinta-algoritmit ovat valmiita kliiniseen käyttöön, ne olisivat käytettävissä potilastietojärjestelmissä automaattisesti, ei erikseen tilattavana tietopyyntönä.

Uutta teknologista osaamista Suomeen

Suuri osa teknologioista on olemassa, mutta ne pitää vain osata liittää yhteen. Osaamista Suomeen saadaan muun muassa osana eurooppalaista yhteistyötä. CSC:n yhteydessä toimii ELIXIR-infrastruktuurin Suomen keskus, joka rakentaa genomitiedon hallinnalle ja tallentamiselle tarvittavan tietoturvallisen infrastruktuurin.

Hankkeessa tietoteknologiaa sovelletaan THL:n biopankin näyte- ja dataaineistoihin. Hankkeen tavoite on muokata genomitieto siten, että se on parhaiten suomalaisten lääkäreiden ja tutkijoiden hyödynnettävissä. Tähän THL:n ja muiden tärkeiden suomalaisten näytekokielmien digitalisoinnin avulla on selvitetty jo noin 6000 suomalaisen koko genomi (www.sisuproject.fi), mutta jopa puolen miljoonan suomalaisen genomiaineistosta on keskusteltu.

Hanke yhdistää THL:n, HUS:n ja CSC:n teknologisen osaamisen Suomessa. Tulevaisuudessa tavoite on, että tämäntyyppistä dataa analysoisi suuri joukko suomalaisia bioalojen asiantuntijoita yliopistoista, julkiselta sektorilta ja bioalan yrityksistä. Pelkkä datan tallentaminen ei riitä, vaan pitää syntyä kaiken biologisen datan hyödyntämisen kattava palvelu. Tällä hetkellä

Tulevaisuudessa sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin liitettyjen geenitietokantojen algoritmit voisivat varoittaa automaattisesti mahdollisista lääkehaitoista ja neuvoo tehokkaimmasta vaihtoehdosta.

datan tallettajien ja datan tarjoajien asiantuntemus ei riitä kaikkiin mahdollisiin terveyden sovelluksiin. Pilotin toteuttamisella saadaan siten tärkeitä suuntaviivoja, miten genomitiedon tehokas tallentaminen ja tietoturallinen jakelu voidaan toteuttaa organisaatioiden välisessä yhteistyössä, jotta dataa voidaan hyödyntää täysimittaisesti terveydenhoidossa, tutkimuksessa sekä tulevaisuuden innovaatioissa.

Kyse on pitkälti siitä, halutaanko Suomeen pienen tehtaan kokoinen erikoistunut yhteisen genomitiedon hallinnan ja jatkopalostamisen infrastruktuuri ja osaaminen, jonka varaan datan tulkintaekosysteemi rakentuu, vai halutaanko datan infrastruktuurin palveluita ulkoistaa muualle.

Monessa maassa koko maan kattava genomitieto on haastava tavoite. Suomen Genomikeskuksen palvelut ovat hahmotumassa, ja ne luodaan yhteistyössä datan hallinnoijien kuten biopankkien ja lupaviranomaisten kanssa. Genomikeskuksen koordinoimat datavarannot ovat tietoturvallisesti saatavilla hyödyntämiselle. Tulevaisuudessa jokaisella suomalaisella voisi siten olla oma terveys- ja hyvinvointiprofiili, jossa olisi mukana omaan perimään liittyvä tieto.

Tommi Nyrönen on biokemisti, Suomen ELIXIR-keskuksen johtaja.

Ari Turunen on tietokirjailija ja Le monde Diplomatiquen Suomen edition päätoimittaja.

LISÄTIETOJA:

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.

<http://www.csc.fi>

<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

ELIXIR rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 20 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

<http://www.elixir-finland.org>

<http://www.elixir-europe.org>

